

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobonazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Anarboyeva Maftuna Kamoliddin qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi.

Anarboyeva Maftuna Kamoliddin qizi

Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

Анарбаева Мафтуна Камолитдиновна

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

©2024. Anarboyeva Maftuna Kamoliddin qizi.

O'SMIRLAR PSIXOLOGIYASINI TADQIQ ETISH

ADOLESCENT PSYCHOLOGY RESEARCH

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХОЛОГИИ

ANNOTATSIYA

Maqolada o'smirlilik davrining psixologik jihatdan rivojlanish xususiyatlari, o'smir shaxsining shakllanib, kamolotga erishish yo'llari va unga ta'sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning ta'siri masalalari, olimlar tomonidan o'smirlarga berilgan ta'rif, o'smirlar bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

ANNOTATION

In the article, the features of psychological development of adolescence, ways of formation and maturation of the adolescent personality and the influence of biological and social factors affecting it, the definition given to adolescents by scientists, adolescence recommendations for working with ointments are given.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены особенности психологического развития подросткового возраста, пути формирования и взросления личности подростка и влияние биологических и социальных факторов, влияющих на нее, даны определения, данные подросткам учеными, даны подростковые рекомендации по работе с мазями.

KALIT SO'ZLAR

o'smirlilik davri, ijtimoiy omillar, ta'lim-tarbiya, hissiyotlar, biologik o'zgarishlar, mustaqillik inqirozi, tarbiyasi qiyin o'smirlar, affektiv kechinmalar.

KEYWORDS

Adolescence, social factors, education, emotions, biological changes, crisis of independence, teenagers with difficult upbringing, affective experiences.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

подростковый возраст, социальные факторы, образование, эмоции, биологические изменения, кризис независимости, подростки с трудным воспитанием, аффективные переживания.

Kirish

Agar siz ushbu maqolani o'qiyotgan bo'lsangiz, ehtimol siz, ota-onangiz kabi, 11-12 yoshdagi o'smir farzandingiz to'satdan tushunarli va boshqariladigan bo'lishni to'xtatganda hissiyotingizni yaxshi bilasiz. Sizning so'zlaringiz yoki harakatlaringiz unga qanchalik mos kelishini va sizni xafa qilishini endi bilmasligingiz va siz o'zingiz tez-tez xafa bo'lishingiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, bu juda og'riqli o'sishni boshlash jarayoni bo'lib, "o'tish davri" iborasi har kimga ma'lum. Bu ayni paytda sevimli bolaning boshida va qalbida sodir bo'lgan narsa va ota-onaga qanday munosabatda bo'lish ochiq savol.

O'smirlik va yoshlik psixologiyasi - tushuntirish qiyin bo'lgan hodisa. Bu davrda bolada gormonlar, asosan, qalqonsimon bez va gipofiz bezida faol ishlab chiqarila boshlaydi. o'smirning qoni ular bilan to'yingan, shuning uchun bolalar sezilarli darajada o'sadi va ularda kattalarning birinchi belgilari namoyon bo'ladi.

O'g'il bolalarda bu jarayon 13-15 yoshda boshlanadi. Ular o'sishda sezilarli darajada oshadi, yuz va tanadagi soch chizig'i ortadi. Shuningdek, o'smirlar psixologiyasi ulardagi balog'atga etishishning dastlabki belgilarini ochib beradi. Ular erektsiyaga ega bo'lishadi, shuning uchun ular kuchli qiziqish uyg'otadiqarama-qarshi jinsga va ma'lum bir jinsiy aloqaga. Qizlarda bu davr ikki yil oldin boshlanadi. Uning namoyon bo'lishi: o'sishning o'sishi, tananing notekis shakllanishi, sochlarning ko'payishi, shuningdek, balog'atga etishning ayol belgilari (hayz ko'rish boshlanadi va ko'krak o'sadi).

E'tiborlisi, o'smirlarda o'sish notekis. Birinchidan, bosh o'sadi, keyin oyoq-qo'llar: oyoq va qo'llar, keyin qo'llar, oyoqlar va oxirgi torso. Shu sababli o'smirning qiyofasi noqulay ko'rinadi.

Bolalar psixologiyasi va o'smirlarning psixologiyasi bir-biridan tubdan farq qiladi. Bolada hali o'smirga «tushib» ketadigan bunday tezkor jismoniy o'zgarishlar yuz bermaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

O'smirlar psixologiyasining o'ziga xos jihatlari birinchi navbatda, bu jismoniy o'zgarishlar yoki oddiygina jinsiy etilish orqali belgilanadi. Qiz

va o'smir o'g'il bolalarning yosh psixologiyasi juda ko'p emas, faqat qizlardagi barcha jarayonlar biroz oldinroq sodir bo'ladi. o'smirlar va qizlar jismoniy jihatdan tobora ko'proq farq qilmoqdalar, lekin psixologik muammolar keng tarqalgan va jinsga bog'liq emas.

O'smirlar psixologiyasi.

O'smirlik davrini tavsiflovchi psixologiya "to'liq bo'lmagan kattalar"dagi inqirozning ikki turini belgilaydi. Bu mustaqillik inqirozi va mustaqillikning yetishmasligi.

Mustaqillik inqirozi quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- qaysarlik;
- qo'pollik;
- o'z fikrini bildirish;
- isyon;
- muammolarni o'zingiz hal qilish istagi.

Tobellik inqirozi:

- bolalikka tushish;
- kamtarlik;
- biror narsani mustaqil ravishda hal qilishni istamaslik;
- ota-onalarga ishtiyok;
- iroda yetishmasligi.

Mustaqillikning etishmasligi inqirozi birinchi qarashda ko'rinadiganidan ham yomonroq oqibatlariga olib keladi, chunki bu davrda o'smirning asosiy neoplazmasi mustaqillikka aylanadi. Faqat o'smir psixologiyasi muloqotni etakchi faoliyat sifatida qabul qiladi. Shuning uchun bolalar tengdoshlari bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilishadi. Ularda Rasmiylar tez-tez o'zgarib turadi va ko'plab yangi do'stlar paydo bo'ladi.

Burundagi pimple qaerdan kelib chiqqan bo'lsa, qarama-qarshi tomonning fikrlarini yengib chiqadigan tanadagi shakllardagi o'zgarishlar, g'amxo'r bolaning kecha yuzma-yuz kelishi kerak bo'lgan "baxtsizliklar" dan uzoqroq. Ruhiiy bu barcha yangi hodisalar bilan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va yoshga bog'liq psixologik inqiroz bor. Uning belgilari quyidagicha: o'zlarida noaniqlik, tashqi ko'rinishi, boshqalarning fikrlaridagi kuchli tashvish;

"Yoshlik maksimalizmi" - hukmlarda, takabburlikda qat'iydir; ruhiyatning xatti-

harakatlari va kutupluluğu: diqqat-e'tibor va befarqlik, uyatchanlik va takabburlik, uyg'unlik va izolyatsiya, hayallashish va kinizm, va boshqalar. manfaatdor obyektlarning tezkor o'zgarishi bilan qiziqish mavzusi bo'yicha maksimal ma'lumotni olish istagi, tizimsiz.

Odatda o'smirlik davrida bolalar o'zlarining kattalar va mustaqilliklarini himoya qilish maqsadida ko'pincha ota-onalari bilan ziddiyatga tushadilar. Ammo o'smirning ijtimoiy mustaqilligining haqiqiy yo'qligi hali ham ko'pincha ota-onalarni bolaning kattalar bilan "tenglik" ga erishish yo'lidagi harakatlarini jiddiy cheklashiga olib keladi. Shunga qaramay, qattiqqo'llik, tanqid va g'amxo'rlik o'smir bilan muomala qilishda juda oqilona qo'llanilishi kerak bo'lgan vositadir. Aks holda, qiyin bolaning ota-onasi qanday bo'lishini bilib olishingiz mumkin.

Kichkina o'smirlarning psixologiyasi.

Odatdagidek, o'smirlar o'z xatti-harakatlarida salbiy fazilatlariga ega bo'lganlarni: tajovuzkorlik, shafqatsizlik, aldash, qo'pollik va boshqalarni hisobga oladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, "qiyin" - alkogolik oilalarda, jiddiy psixologik muammolari bo'lgan ota-onalarda og'ir psixologik muhitda yashovchi o'smirlar. Shu bilan birga, farzandning murakkab o'smirga aylanishiga qaramay, ota-onalar, masalan, boladan uzoqlashib, aksincha, har bir qadamni nazorat qilishlari mumkin. Ota-onalarning xulq-atvoridagi har qanday cheklashlar o'smirni o'zining yoshi katta bo'lgan inqirozni boshdan kechirayotgani va o'zini aslo o'zini tuta olmaydi, shuning uchun o'zini "yomon" davolanishga qarshi norozilik namoyish etadi. "Kichkina" o'smirlarning xatti-harakati psixologiyasi uchun "o'zgacha" bolalardan o'z xususiyatlarini ajratib turadi, shuning uchun "murakkab" o'smirni tarbiyalash, ota-onalar nafaqat tajriba va sezgiga tayanishi kerak. Professional psixologning yordami ortiqcha bo'lmaydi. O'smirlarni rivojlantirish va tarbiyalash psixologiyasi butun bir ilmdir va ota-onalar bunga jiddiy qarashlari kerak.

Biz ushbu maqolada tarbiyasi qiyin o'smirlarning ruhiyatidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz.

Tarbiyasi qiyin o'smirlar hatti-harakatini izchil va muntazam o'rganish, ular orasida axloq qoidalaridan chetga chiqish hollarining sabablari turlicha ekanini yaqqol isbotlamoqda.

Odatda tarbiyasi qiyin o'smirlar jinoiy va axloqiy qonunbuzarliklar guruhiga ajratib o'rganiladi. Maxsus tadqiqotlar qonunbuzar o'smirlardagi salbiy hatti-harakatlarning vujudga kelishi sabablariga qarab, tarbiyasi qiyin o'smirlarning taxminiy tipologiyasini tuzish imkonini beradi. Birinchi guruhga balog'atga yetmagan. Andishasiz, qaysar o'smirlar kiradi. Bunday o'smirlar shaxsiy qarashi, o'zgalarga baho berishi axloq ehtiyojlarini maktab, oila va jamoatchilik fikriga qarshi qo'yadilar.

Shuningdek, bular o'z qilmishlarini yaxshi anglagan holda ish tutadilar. Kattalarning izzat-nafsigaga tegishli orqali «rohatlanadilar». O'rtoqlarini qo'rqitish, ruhan intiladilar. Ularda sinf jamoasi, hatto maktab bo'yicha «o'zini ko'rsatish» ishtiyoqi kuchli bo'ladi.

Ikkinchi guruhga beqaror yoki subutsiz, ya'ni musiaqil fikrga ega bo'lmagan o'quvchilar kiritiladi. Bunday o'smirlar beqaror axloqiy be'tibori, ma'naviy hissiyot shaxsiy qarashlari shakllanib bo'lmaganligi sababli ikkilanib turadilar. Ularning kishilarni baholash faoliyati favqulotdagi vaziyatga bog'liq. Iroda kuchining zaifligi, ma'naviy dunyodagi motivlar kurashining yetarli emasligi, narsalarga befarqo'ligi, tashqi ta'sirga tez berilishi natijasida xulqlar o'zgaradi. Ko'ngli bo'shlagi beqarorligi oqibatda qonunbuzarlik ham qilaveradi. Ular ko'pincha birovga bergan vadasining ustidan chiqqa olmaydi, o'z qilmishlaridan pushaymon qiladilar.

Boshqa guruhlarda uchramaydigan psixik xususiyatlar kechinmalarga boy o'smirlar uchinchi guruhga mansub o'quvchilardir. Ushbu xudbinligi, shaxsiy ehtiyoj va istagining kuchligi sababi qonun buzadilar. O'z istagi tufayli har qanday xafv oldida o'zini yo'qotmaydi. Ehtiyojlarini ko'pincha man qilingan yo'l bilan qondiradi. Ma'naviy tushkunlikka mahkum etilganligini his etib iztirob chekadilar. Hammaga yaxshilik qilishni hohlaydilar, lekin xudbinligi barcha narsalardan ustun keladi.

Affektiv kechinmalar o'smirlar to'rtinchi guruhni tashkil etib, ular jamoat yoki oilada o'z o'rnini topa olmay, o'zlarini ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lmay ruhan iztirob chekadilar, sust harakatchan, nazardan chetda yurishga odatlanadilar. Kimdandir ranjigan ko'rinadilar, noaniq sabablarga ko'ra, ruhan qattiq azoblanadilar. Birinchi guruhga kiruvchi o'smirni uyaltirish bilan ularga ta'sir etish mumkin emas, lekin ularning «o'zini ko'rsatish» ishtiyoqidan unumli foydalanish zarur. Individual ish olib borilganda, ularni sportga jalb qilish, milisiya bolalar xonasida navbatchilik, darsdan tashqari ishlarni rahbar qilib tiyinlash samarali natija beradi. Ayniqsa, harbiy-vatanparvarlikka oid mashg'ulotlarda ularning jasurligini hisobga olib, kamandirlik lavozimini topshirish muhim ahamiyatga ega. Qisqa fursat ichida erishilgan ayrim yumushdagi muvaffaqiyati uchun jamoa oldida rag'batlantirish, o'qishga nisbatan qiziqishini orttirish, qiyinchiliklarni bartaraf qilishda unga yordamlashish, nozik psixologik xususiyatlarga to'g'ri yo'l topish, musabaqalarga jalb etish, xalq mulkini qo'riqlashga tortish, o'quv malakalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi guruhdagi o'smirlar bilan ishlashda ularni mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, tanqid va o'z-o'ziga tanqidga odatlantirish, iroda kuchini o'stirish uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkazish, favqulotddagi holatga befarq qarash xususiyatini qayta tarbiyalash, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak.

Uchinchi toifaga kiruvchi o'smirlar bilan ishlash jarayonida xudbinlikni yo'qotish uchun maxsus mashg'ulotlar qiyinlashtirilgan muammoli vaziyatlar yaratish ikki yuzlamachilikdek salbiy illatlarga barham berish uchun ularga alohida ta'sir o'tkazish, ularda do'stlik hislarini tarkip toptirish zarur. Bunday o'smirlarni rahbarlik ishlariga tortish mas'uliyat hissini vujudga keltiradi. Mustaqil faoliyatni shakllantirish uchun esda olib qolish va mulohaza yuritish usullari bilan tanishtirish lozim.

Mustaqil ijodiy fikr yuritish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini tanqid qilish singari shaxs sifatlarini shakllantirishga e'tibor berish zarur. Yo'l qo'yg'an kamchiliklarini dalillar asosida ko'rsatib

berish, qayta tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi guruhga mansub o'smirlarning affektiv kechinmalari o'qituvchi tomonidan oqilona ko'rsatilib beriladi. Har bir o'smir o'quvchiga individual munosabatda bo'lish jamoada tarbiyasi qiyin bolalarga munosabatni yaxshilash va to'g'ri yo'lga qo'yish maktab pedagogik jamoasi tomonidan mikromuhitga alohida nazorat uyushtirish.

Tarbiyasi qiyin o'smirlarni guruhlariga ajratish maqsadida, individual suhbatlashish ularning savol varaqasini to'ldirishga o'rgatish. Ularni uzluksiz ravishda kuzatib borish. Yozgan bayon yoki insholarni tahlil qilish, shaxsiy hujjatlarini izchil o'rganish, sinf rahbari yoki tarbiyachining kundalik daftarini yuritish, muammoli yoki «konflikt» li vaziyatni vujudga keltirish asosida tajriba o'tkazish, individual shaxsda yoki jamoada qanday o'zgarishlar ro'y berishini muttasil kuzatib borish, ularni qayta tarbiyalash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Tarbiyasi qiyin o'quvchilarni aniqlashda kino lavhalar, xuquqqa oid savol javoblar ta'sir etish rag'batlantirish, matndan syujetli rasmlardan ular bilan individual suhbat metodlaridan ham foydalanish mumkin.

Xulosa

Demak tarbiyasi qiyin o'smirlarni tadqiq qilish, o'rganish. Tekshirish va qayta tarbiyalash jarayonida ijtimoiy muhitdan tashqari pedagogik-psixologik qonuniyatlarga murojaat qilish tarbiya samaradorligini oshirishda shaxslar aro munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yishda va jamoada sog'lom muhitni vujudga keltirishda juda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.
3. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet, 2002.- 96 b.
4. Karimova V.M., Sunnatova R. «Mustaqil fikrlash» o'quv qo'llanmasi bo'yicha

- mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: SHark, 2000.- 16 b.
5. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya perev. S angl.-SPb.: «Piter»,1999 - 688 s.
 6. Prikladnaya sotsialnaya psixologiya. / Pod. red. A. Suxova i A.Dergacha.- M, 1998 - 688 s.
 7. CHaldini R. Psixologiya vliyaniya. - SPb.: «Piter», 2000,-272 s.
 8. “Psixologiya” Uch.T-2. “Prospekt”. Moskva - 2004.
 9. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
 10. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
 11. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
 12. Салохитдинов Ш. Ф., ЎҒЛИ Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
 13. Saloxitdinov S., Sardor I. O ‘ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O ‘SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
 14. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
 15. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
 16. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.
 17. Nazarov S., Muhammedov B. XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANISHDA SOG 'LOM ONA VA OILANING O 'RNI: <https://zenodo.org/records/13898432> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 36-39.
 18. Nazarov S. FUTBOLCHILAR TEZKOR-KUCHLILIK SIFATLARI DARAJASINI O 'YIN USULLARI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 4-9.
 19. Nazarov S. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI MAKTAB O 'QUVCHILARINING TEZKOR-CHIDAMLILIGINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 4-9.
 20. Назаров Ш., Турабеков О. Yuqori malakali futbolchilarni yillik siklda yuklamalar taqsimotini tahlil qilish //Новый Узбекистан: наука, образование и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 644-647.
 21. Nazarov S. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI TALABA-SPORTCHILAR TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBLARI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 4-6.
 22. Nazarov S. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TA'LIM JARAYONINI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALAR JORIY ETISH YO 'LI BILAN TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-60.
 23. Sherzod N., Leonidovna M. N. ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION CLUBS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 95-101.
 24. Nazarov S. YOSH FUTBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIK DARAJASINI QIYOSIY TAHLIL QILISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 375-377.